

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

TILYAKOV Xasan Azizovich
PhD

TILYAKOV Aziz Burievich
Candidate of Sciences, docent

TEMUROV Alisher Akmaljon o'g'li
the assistant of department

SHUKUROV Fayzullakhon Nematulla o'g'li
the resedent of department
Samarkand state Medical University

EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS

For citation: Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon. Experience in performing operations in patients with a fracture of the proximal femur with a risk of deep vein thrombosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 372-378

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732914>

ABSTRACT

Thrombosis of the lower deep veins (DVT) is one of the most urgent problems of modern traumatology and vascular surgery, and, according to literature data and clinical observations, thrombosis of the lower deep veins (DVT) occurs in 80-85% of cases. This is due to the "steep walking" and the peculiarities of blood flow [4, 16, 13]. A number of authors claim that complications in the system of lower deep vein thrombosis (PCTV) are observed up to 80% in femoral fractures [10,8]. Such a high incidence of lower vein thrombosis is associated with damage to the vessel wall, forced alertness, leading to a slowdown in venous blood flow [5, 1]. Thromboembolic complications often occur with damage to the musculoskeletal system, including surgical interventions[1]. In particular, osteosynthesis of femoral fractures is 30-70%, and in 45-70% of cases, thrombosis of the lower deep veins and pelvic veins is observed after total inguinal joint replacement operations[15,2].

Keywords: lower deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism (TL), incision of the inferior vena cava (PVCC), cava filter (CF), endoprosthetics, osteosynthesis.

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович
PhD

ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич
К.м.н. доцент

ТЕМУРОВ Алишер Акмалжон угли
Ассистент кафедры

ШУКУРОВ Файзуллахон Нематулла угли

Резидент ординатуры
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕЛОМА ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА С РИСКОМ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН.

АННОТАЦИЯ

Тромбоз нижних отделов глубоких вен (ТГВ) является одной из наиболее актуальных проблем современной травматологии и сосудистой хирургии, и, согласно литературным данным и клиническим наблюдениям, тромбоз нижних отделов глубоких вен (ТГВ) встречается в 80-85% случаев. Это связано с "крутой ходьбой" и особенностями кровотока [4, 16, 13]. Ряд авторов утверждают, что осложнения в системе тромбоза нижних глубоких вен (ПХТВ) наблюдаются до 80% при переломах бедренной кости [10,8]. Такая высокая частота тромбоза нижних вен связана с повреждением стенки сосуда, вынужденной нагрузкой, приводящей к замедлению венозного кровотока [5, 1]. Тромбоэмболические осложнения часто возникают при повреждениях опорно-двигательного аппарата, в том числе при хирургических вмешательствах [1]. В частности, остеосинтез переломов бедренной кости составляет 30-70%, а в 45-70% случаев после операций тотального эндопротезирования пахового сустава наблюдается тромбоз нижних глубоких вен и вен тазовой области [15, 2].

Ключевые слова: тромбоз нижних глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии (ТЛА), разрез нижней полой вены (ПВКК), кава-фильтр (КФ), эндопротезирование, остеосинтез.

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович
PhD

ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич
Т.ф.н. доцент

ТЕМУРОВ Алишер Акмалжон угли
Кафедра ассистенти

ШУКУРОВ Файзуллахон Нематулла угли
Клиник ординатор

СОН СУЯГИ ПРОКСИМАЛ ҚИСМ СИНИШИ ВА ЧУҚУР ТОМИР ТРОМБОЗИ ХАВФИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОПЕРАЦИЯЛАР ТАЖРИБАСИ.

2019 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда РИТОИАМСФ бўлимларида чанок суягининг синиши ва чуқур томир тромбози билан кўшма скелет жароҳатлари билан оператив даволанган 13 нафар беморларнинг текшириш ва даволаш натижалари таҳлили ўтказилди. Операцияга кўрсатма ўпка артерияси тромбоэмболиясининг олдини олишга қаратилган бўлиб, скелет травмаси баргараф этилди. 11 нафар беморга пастки ёнбош веналарни қирқиш ва 2 беморга сон венасини боғлаш ўтказилди. Беморларқоникарли ахволдачикарилди ва операциядан кейинги эрта асоратлар хусусан ўпка веналари тромбоэмболияси кузатилмади. Шундай қилиб, ушбу операцияни бажариш ўпка веналари тромбоэмболиясининг олдини олиш ва суякларни барқарорлаштириш, анестезиологик дори воситаларни такрорий қўллашдан қочиш ва операциядан кейинги эрта даврда беморларни фаоллаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: пастки чуқур томирлар тромбози(ПЧТТ), ўпка артерияси тромбоэмболияси (ЎАТ), пастки вена кавасини кесиш (ПВКК), кава филтри(КФ), эндопротезлаш, остеосинтез.

Пастки чуқур томирлар тромбози(ПЧТТ) замонавий травматология ва қон томир жарроҳлигининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, адабиётлар ва клиник кузатувларга кўра, пастки чуқур томирлар тромбози (ПЧТТ) 80-85% гача учрайди. Бунга эса "тик юриш" ва қон оқимининг ўзига хос хусусиятлари сабаб бўлади. Бир қатор муаллифларнинг

таъкидлашича, пастки чуқур томирлар тромбози (ПЧТТ) тизимидаги асоратлар, сон суяги синиқларида 80% гача кузатилади. Пастки веналар тромбозининг бундай юқори частотаси томир деворининг шикастланиши, мажбурий камҳаракатлилик натижада веноз қон оқимининг секинлашиши билан боғлиқ. Тромбоэмболик асоратлар кўпинча мушак-скелет тизимига зарарланиши, жумладан жарроҳлик аралашувлари вақтида учрайди. Хусусан сон суяги синиқлари остеосинтезида 30-70%, чаноқ-сон бўғимини тотал эндопротезлаш операцияларидан кейин эса 45-70% ҳолларда пастки чуқур веналар ва тос соҳа веналари тромбози кузатилади.

Маълумки, пастки чуқур ва тос аъзоларининг тромбози 70-90% гача ҳолларда хавфли асорат ҳисобланадиган ўпка артерияси тромбоэмболиясини келтириб чиқариши мумкин. Ўпка артерияси тромбоэмболияси сон суяги остеосинтезидан кейин 5,9% гача чаноқ-сон боғими эндопротезлашдан кейин 2,4% ҳолларда содир бўлади.

Пастки чуқур томирлар тромбозининг (ПЧТТ) диагностикаси сифатида кўплаб муаллифлар томонидан танланган усул бўйича бу рангли дуплекс сканерлаш ҳисобланади [0, 0]. Ушбу усул ноинвазив, хавфсиз, тезкор бўлиб ва боша кўплаб диагностик усуллардан ажралиб туради. Рангли дуплекс сканерлаш тромбознинг локализацияси, қон қуйилишларнинг табиатини ташхислаш ва қон томир атрофидаги юмшоқ тўқималардаги ўзгаришларини (гематомалар, абсцесслар, лимфаденопатиялар ва бошқалар) аниқлаш имконини беради. Бироқ ушбу метод орқали беморларни текширишда баъзи камчиликларга бўлиши мумкин. Сканер датчиги оёқ-қулларда шиш бўлса сенсорнинг сиқилиш таъсири туфайли оғриқ кучаяди. Шунингдек, тромбоз илеофеморал сегментда жойлашган бўлса, тромбознинг проксимал учини ҳар доим ҳам кўринмаслиги мумкин.

Бугунги кунда, йирик суяклардаги жароҳатларни даволашнинг энг оқилона усули жарроҳлик йўли орқали амалга оширилмоқда. Остеосинтез ёки эндопротезлашнинг турли усуллари ёрдамида жарроҳлик даволаш, суяк бутунлигини тиклаш ва даво давомийлигини сезиларли даражада қисқартириши ва функционал натижаларни яхшилаши имконини яратади. Шу билан бирга, пастки чуқур томирлар тромбозининг скелет травмаси билан биргаликда учраши беморларни даволаш тактикаси танлашда муаммолар келтириб чиқармоқда. Бир қатор муаллифлар пастки чуқур томирлар тромбоэмболиясининг ўткир даврида консерватив даволашдан кейинги босқичда остеосинтез ўтказишиб даволашни тавсия қилишади. Бошқалар ЎАТЭ сини олдини олиш учун босқичма-босқич операцияни таклиф қилишади. Шу билан бирга, веноз тромбоз шошилиш жарроҳлик даволаш учун кўрсатма сифатида қаралиб, операция турини ва унинг кетма-кетлигини танлаш маълум бир тиббий муассасанинг имкониятларига ва тегишли мутахассисларнинг даволаш тактикасига боғлиқ.

Мақсад. Сон суяги проксимал қисм синиқлари ва пастки чуқур веноз қон-томирлар тромбози кузатилган беморларда операциялар самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Қон томир жарроҳлиги ва травматология бўлимларида 2019-2023 йиллар давомида скелет травмаси ва тос суяги синиқлари пастки чуқур томир тромбози хавфи бўлиб операция қилинган 13 беморни текшириш ва даволаш натижалари таҳлили ўтказиш.

Бизнинг маълумотларга кўра, 14 нафар беморда (31,4%) сон ва тос суяги синиқлари бўлган беморларда пастки ёнбош вена тромбози аниқланди. Даволаш стандартига мос паст молекуляр оғирликдаги гепарин буюрилди ва ушбу асоратлар сонини 3,65 баравар (8,6%) камайтиришга имкон яратди. Шунга қарамай, тромбоэмболия учраш хавфи сақланиб турди. Шунинг учун юқоридаги асорат симулант операциялар тажрибаси қўлланилди. Тадқиқот учун бошқа тиббиёт муассасаларидан юборилган оёқ ва тос суякларини синган беморлар олинди. 15 та пастки чуқур томирлар тромбози билан асоратланган 52 дан 75 ёшгача бўлган беморларда операциялар ўтказди. Текширувдаги 11та (73,4%) беморда сон суяги бўйинчасини ёпиқ бўлаканиб синиқлари, 2 та бемор (13,3%) сон суяги бўйинчаси субкапитал синиқи ва 2 нафарда (13,3%) тизза қопқоғи парчаланган синиқлари ўрганилди. Дастлаб барча беморлар имобилизацияси ёрдамида консерватив даволанган. Беморлар билвосита таъсир этувчи антикоагулянтлар ва дисагрегантларни қабул қилишига қарамай,

жароҳатдан 7-12 кун ўтгач, пастки чуқур томир тромбози ташхиси қўйилди.

Барча беморлар касалхонага ётқизиблиб, текширувдан ва дастлабки тайёргарликдан сўнг ўртача 2-3-кунларда операция қилинди. Шунинг таъкидлаш керакки, барча ҳолатларда биринчи босқич ўАТЭ сиинг жарроҳлик профилактикаси, иккинчи босқич эса скелетнинг яхлитлигини тиклаш амалиёти ўтказилди. Бажарилган операцияларнинг хусусияти 1-жадвалда келтирилган.

Беморларга операция давомида пасти қава вена тромбоземболияси олдини олиш усун "қава клипс" ишлатилди. Уни махсус асбоб ёрдамида беркитиб ўрнатилади ва бел мушакларига фиксация қилинади.

Расм-1. Қава- клипс ва уни операция соҳага жойлаштирувчи махсус асбоб.

13 нафар бемор буйрак вена томирлари қирғоғи остига "қава клипс" қўлланилди. Бунда 7 та беморга чанок-сон бўғимини тотал эндопротезлаш операцияси бажарилди. Компрессион винт ёрдамида сон суяги бўйинчасини ёпиқ остеосинтези 5 та беморга ва 1 та беморга сон суяги бўйинчасини ўзи тортувчи шруплар ёрдамида тиклаш амалиётлари бажарилди.

А

Б

Расм-2. А) Vena cava inferiorни қава – клипс ёрдамида боғлаш. Б) Vena cava inferiorда қава клипс туриши.

Кузатувимиздаги барча беморларга биринчи кундан бошлаб антикоагулянт терапия ўтказилди.

Расм-3. Интраоператив назорат (эндопротез оёғи ва чанок компонентининг

туриши).

Расм-4. Операциядан кейинги 5- кунда операцион соҳанинг маҳаллий кўриниши.

Расм-5. Флебграфия.

Расм-6. Рентген тасвири

Бемор операциядан кейин 7-куни бемор қава клипини қўллашдан кейин рентгенография ва флебграфия текшируви ўтказилиб, томирда қон оқимининг сақланиши кузатилди. (Расм. 12).

Беморни операциядан кейин 10-кунда амбулатор кузатув ва даволаш учун қонқарли ахволда чиқарилди.

Даволаш натижалари ва муҳокамалаш. Кузатувимиздаги ҳеч қайси беморда операциядан кейинги ва тромбоэмболитик асоратлар кузатилмади ва қонқарли ахволда жавоб берилди.

Шу даволаш методи биринчи босқичда –ЎАТЭ олдини олишга қаратилган пастки қава венани клиплаш, иккинчи босқич- дарҳол ушбу қилинган анестезия остида, синикни остеосинтездлашдан иборат. Ушбу даволаш йўли иқтисодий томондан ҳам афхалроқ бўлиб, беморларга анестетик воситаларни такрорий ишлатмасдан синикни асоратларни олдини олган ҳолда бартараф этиш имконини яратади. Шунингдек операциядан кейин беморни эрта фаол яшаш тарзига қайтаради.

Хулосалар:

1. Сон суяги проксимал қисми синишларида пастки чуқур веналар тромбоэмболияси ҳавфи бўлган беморларни ушбу усулда даволаш нафақат ўпка тромбоэмболиясининг юқори хавфини юқотиш, балки беморларни эрта фаоллаштириш ва реабилитация қилиш учун шароит яратади.

2. Титанли қава-клипс билан пастки қава венани клиплаш жарроҳлик амалиёти

ЎАТЭ си профилактикасининг ишончли ва хавфсиз усули ҳисобланади.

3. Скелет травмаси кузатилган беморларда ўткир веноз тромбоз хавфи юзага келса, бир вақтнинг ўзида бажариладиган жарроҳлик усули оптимал йўл ҳисобланади.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Dalen J.E. Pulmonary embolism: what have we learned since Virchow? Natural history, pathophysiology, and diagnosis. *Chest* 2002; 122(4):1440-56
2. Ershov D.S., Kopenkin S.S., Skoroglyadov A.B. Prevention and treatment of deep vein thrombosis of the lower extremities during hip replacement. *Traumatology and orthopedics* 2015; 2: 14-15 (in Russ)
3. Geerts W.H. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. *Chest*. 2004; 126 (3): 338-400.
4. Kahn SR. The clinical diagnosis of deep vein thrombosis: integrating incidence, risk factors and symptoms and signs. *Arch Intern Med*. 1998; 158 (21): 2315–2323.
5. Kesieme E., Kesieme C., Jebbin N., Irekpita E., Dongo A. Deep vein thrombosis: a clinical review. *Journal of Blood Medicine* 2011; 2: 59–69.
6. Kotelnikova G. P., Mironova S. P. Traumatology: national guidelines/ ed.: ГЭОТАР-Медиа 2011; 1100 с.(in Russ)
7. Nikulina N. N., Terexovskaya yu. V. Epidemiology of pulmonary embolism in the modern world: an analysis of morbidity, mortality and problems of their study. *Russian Journal of Cardiology*. 2019; 24(6):103–108(in Russ)
8. Cherniy V.I., Kolesnikov A.N., Gorodnik G.A. Assessment of the risk of thromboembolic complications and the effectiveness of various methods of prevention in patients in critical condition. *Practical angiology* 2008; 7-8: 28-34.(in Russ)
9. Shvalb P.G., Ukhov Yu.I. Pathology of venous return from the lower extremities. Monograph 2009;152с.(in Russ)
10. Shulgina L.E., Karpenko A.A., Kulikov V.P., Subbotin Yu.G. Ultrasound criteria for the embologicity of venous thrombosis. *Angiology and Vascular Surgery* 2005; 11(1): 43-51(in Russ)
11. Vardanyan A. V. operatsiyadan keyingi venoz tromboembolik asoratlar - haqiqiy xavf va zamonaviy profilaktika usullari. *Angiologiya va qon tomir jarrohligi* 2008; 14 (1): 67-72.

Информация об авторах:

Тияков Хасан Азизович- PhD, заведующий кафедры ФПДО травматологии-ортопедии, нефрохирургии и офтальмологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail:shaxhas.tilyakov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-557-7302>

Тияков Азиз Буриевич - к.м.н., доцент . Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: tiliakov@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9743-0482>

Темуров Алишер Акмалжон угли- асисстент кафедры ФПДО травматологии-ортопедии, нефрохирургии и офтальмологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. ORCID ID: 0009-0002-6628-4125

E-mail: alishertemurov6@gmail.com

Шукуров Файзуллахон Нематулла угли - резидент ординатуры кафедры ФПДО травматологии-ортопедии, нефрохирургии и офтальмологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: fnshukurov@gmail.com

Статья поступила в редакцию 17.05.2024; одобрена после рецензирования 23.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 17.05.2024; approved after reviewing 23.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тилияков Х.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Тилияков А.Б. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Темуров А. А- написание статьи, внесение изменений в текст, обработка материалов.

Кодиров У.Ф- написание статьи, внесение изменений в текст, обработка материалов.

Information about the authors:

Хасан А. Tilyakov - PhD, Head of the Department of Traumatology-Orthopedics, Nephrosurgery and Ophthalmology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: shaxxas.tilyakov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-557-7302>

Aziz B. Tilyakov - PhD, docent. Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: tiliakov@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9743-0482>

Alisher A. Temurov- Assistant of the department " Traumatology-Orthopedics, Nephrosurgery and Ophthalmology" Samarkand State Medical University. Faculty of Postgraduate Education

ORCID ID: 0009-0002-6628-4125

E-mail: alishertemurov6@gmail.com

Fayzullakhon N. Shukurov- is a resident of the Department of Traumatology-Orthopedics, Nephrosurgery and Ophthalmology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

E-mail: fnshukurov@gmail.com

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Tilyakov H.A. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

Tilyakov A.B. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Temurov A.A- writing an article, making changes to the text, processing materials.

Shukurov F.N- writing an article, making changes to the text, processing materials.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000